

PAGNINI Maria Paola, TERRANOVA Giuseppe, *Geopolitica delle rotte migratorie Tra criminalità e umanesimo in un mondo digitale*, Canterano (RM), Aracne, 2018

Maria Paola Pagnini, già docente in ambito geografico presso l'Università di Trieste, è professore di Geopolitica nel dottorato di ricerca in Geopolitica e Geoeconomia dell'Università Telematica Niccolò Cusano di Roma.

Giuseppe Terranova, docente di Storia e istituzioni dell'Africa e di Geografia politica ed economica all'Università Telematica Niccolò Cusano di Roma, si occupa in particolare di geografia delle migrazioni nello spazio euro-mediterraneo.

Il volume *Geopolitica delle rotte migratorie Tra criminalità e umanesimo in un mondo digitale*, edito nel 2018, espone le riflessioni degli autori sugli aspetti geopolitici che influenzano i flussi migratori che dal Sahel e dalle sponde sud del Mediterraneo si dirigono in Europa.

Per analizzare il fenomeno nella sua complessità, sono richiamate le principali teorie geografiche delle migrazioni.

Si ricordano le pionieristiche leggi di Ravenstein sulle catene migratorie verso centri di commercio e industria, sui flussi di ritorno differiti nel tempo, sull'instaurazione di relazioni migratorie tra luoghi, ma anche l'attualità delle riflessioni di Ratzel su migrazioni spontanee o forzate, sulle cause sottostanti, nonché sull'effetto di trascinamento dei popoli esercitato dai grandi flussi.

Si fa uso degli studi demografici per indagare l'ampiezza del fenomeno, scomporlo nei suoi fattori più significativi, misurarne l'intensità per segmenti di popolazione, di coordinate spaziali e temporali, fornire indicazioni per la valutazione della propensione differenziale alla mobilità.

Il processo migratorio si alimenta, infatti, di molteplici fattori: quelli riconducibili all'area di origine, maggiormente intellegibili, quelli relativi all'area di destinazione, la cui valutazione è spesso inficiata da carenza informativa, quelli degli ostacoli che si interpongono alla realizzazione del progetto, nonché le valutazioni individuali soggettive.

Diverse tecniche di modellizzazione supportano la descrizione delle migrazioni, mentre altri modelli, di natura predittiva, mirano ad essere di ausilio a scelte decisionali.

Gli autori ricordano, tra gli altri, i modelli gravitazionali, secondo cui i flussi migratori tra due regioni sono funzione di fattori di attrazione, di repulsione e di frizione connessa allo spostamento, il modello di *intervening opportunities* di Stouffer o quelli di tipo econometrico, che adottano variabili di ponderazione riconducibili al mercato del lavoro, a quello edilizio, all'intervento pubblico e ad altre grandezze economiche. Imprescindibili per comprendere il fenomeno sono le analisi dei *push/pull factors*, dei fattori comportamentali che incidono sulle scelte individuali, della relativizzazione percettiva di dimensioni spaziali generalmente assunte a misure oggettive, dell'incidenza delle politiche migratorie dei paesi di provenienza e di destinazione.

Molteplici sono le chiavi di analisi proposte: da quella che indaga i complessi legami interpersonali delle reti migratorie, a quelle che si interrogano sull'ineguale scambio tra centro e periferia, fino alle più recenti teorie del transnazionalismo, emerse con la globalizzazione.

In quest'ultimo approccio, la figura del *transmigrante* diviene più fluida, meno ancorata allo schema *luogo di origine - luogo di destinazione* e con un'identità culturale *multistratificata*, frutto di un continuo processo di contaminazione.

Gli studi sulle diaspore, suggeriscono gli autori, possono fornire interessanti chiavi di lettura anche sulle immigrazioni di fede islamica in Europa.

Nel descrivere i flussi migratori provenienti dal Nord-Africa procedono, quindi, indagandone i percorsi: la dimensione legale o clandestina dei loro itinerari, la geopolitica dei Paesi di origine e transito, le rotte seguite, la logistica fornita dalle organizzazioni criminali e i network di cui si avvalgono.

Emerge il ruolo fondamentale di internet e dei social media come strumento informativo in fase di pianificazione ed organizzazione del viaggio, ma anche per la riattivazione, il mantenimento e l'ampliamento della rete di contatti e per l'accesso alle opportunità offerte da ONG e organismi internazionali.

Anche l'Italia, con l'incremento dei flussi migratori, si è scoperta paese di accoglienza.

Ne è seguita una disciplina dell'immigrazione per interventi normativi successivi, in cui da una prima regolamentazione del fenomeno affidata a circolari ministeriali si è passati alla predisposizione di disegni di legge e quindi di leggi.

La descrizione delle norme susseguitesesi negli anni restituisce un quadro della disciplina non sempre organico, che mostra di risentire della crescente politicizzazione della materia nonché di uno spostamento della sua gestione in termini securitari.

Utili schede in appendice riassumono la situazione geopolitica degli Stati del Sahel di origine e transito dei migranti africani giunti in Italia.